

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МЫШЦ ПРИ ИНТЕНСИВНОЙ НАГРУЗКЕ**Тешаев Ш.Ж., Жалалова В.З.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Данное экспериментальное исследование направлено на комплексную оценку морфологических и морфометрических изменений миокарда у 2, 4-месячных беспородных белых крыс в условиях повышенной физической нагрузки и активизации метаболических процессов. В качестве модели использовались молодые животные, находящиеся в фазе интенсивного роста и формирования функциональных систем. Анализ структурно-функциональных перестроек сердечной мышечной ткани проводился с применением макроскопических, гистологических и гистоморфометрических методов исследования. Полученные результаты морфометрического анализа выявили увеличение диаметра кардиомиоцитов в пределах физиологической адаптации, с наиболее выраженными изменениями в левом желудочке. Данные изменения отражают усиление сократительной функции миокарда и активацию компенсаторно-адаптационных механизмов в ответ на гемодинамическую нагрузку. Одновременно в интерстициальной ткани сердца обнаружены очаговые и диффузные клеточные инфильтраты, представленные нейтрофильными и эозинофильными гранулоцитами, отмечались полнокровие сосудов, в ряде случаев — стаз эритроцитов, а также признаки дистрофических изменений мышечных волокон. Указанные изменения свидетельствуют о формировании начальных патологических процессов при превышении физиологически допустимого уровня физической нагрузки.

Ключевые слова: миокард, кардиомиоциты, морфологические изменения, морфометрия, метаболическая активность, адаптация, компенсаторные механизмы, гипертрофия, дистрофия, молодые крысы.

STRUCTURAL, FUNCTIONAL AND BIOCHEMICAL CHANGES IN MUSCLE TISSUE UNDER INTENSIVE PHYSICAL LOAD**Teshaev Sh.Zh., Jalalova V.Z.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This experimental study aimed to comprehensively evaluate morphological and morphometric changes in the myocardium of 2, 4-month-old outbred white rats under conditions of increased physical load and enhanced metabolic activity. Young animals at the stage of intensive growth and functional system development were used as the experimental model. Structural and functional remodeling of cardiac muscle tissue was assessed using macroscopic, histological, and histomorphometric methods. Morphometric analysis revealed an increase in cardiomyocyte diameter within physiological adaptation limits, with more pronounced changes observed in the left ventricle. These alterations reflect an enhanced myocardial contractile function and activation of compensatory-adaptive mechanisms in response to hemodynamic load. Concurrently, focal and diffuse cellular infiltrates composed of neutrophilic and eosinophilic granulocytes were detected in the interstitial cardiac tissue. Vascular congestion, in some cases erythrocyte stasis, and signs of dystrophic changes in muscle fibers were also observed. These findings indicate the development of initial pathological processes under conditions of excessive physical load beyond physiological tolerance.

Keywords: myocardium, cardiomyocytes, morphological changes, morphometry, metabolic activity, adaptation, compensatory mechanisms, hypertrophy, dystrophy, young rats.

ИНТЕНСИВ ЖИСМОНИЙ ЮКЛАМА ОСТИДА МУШАК ТЎҚИМАЛАРИДА СТРУКТУР-ФУНКЦИОНАЛ ВА БИОКИМЁВИЙ ЎЗГАРИШЛАР**Тешаев Ш.Ж., Жалалова В.З.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу экспериментал тадқиқот 2,4 ойлик оқ зотсиз каламушлар миокардида юқори жисмоний юклама ва метаболик фаоллик ошиши шароитида морфологик ва морфометрик ўзгаришларни комплекс баҳолашга қаратилган. Эксперимент модели сифатида функционал тизимлари жадал ривожланиш босқичида бўлган ёш ҳайвонлар танлаб олинди. Юрак мушак тўқимасининг структура-функционал қайта қурилиши макроскопик, гистологик ва гистоморфометрик усуллар ёрдамида ўрганилди. Морфометрик таҳлил натижалари кардиомиоцитлар диаметрининг физиоло-

гик адаптация доирасида ошганлигини, энг яққол ўзгаришлар эса чап қоринчада кузатилганлигини кўрсатди. Ушбу ўзгаришлар миокард қисқариши функциясининг кучайиши ва гемодинамик юкламага нисбатан компенсатор-адапцион механизмларнинг фаоллашувини акс эттиради. Шу билан бирга, юрак интерстициал тўқимасида нейтрофил ва эозинофил гранулоцитлардан ташкил топган ўчоқли ва диффуз ҳужайравий инфилтратлар аниқланди. Қон томирларида қон тўлиши, айрим ҳолларда эритроцитлар стази, ҳамда мушак толаларида дистрофик ўзгаришлар белгилари кузатилди. Ушбу ҳолатлар физиологик чегарадан юқори юклама таъсирида бошлангич патологик жараёнлар ривожланишини кўрсатади.

Калит сўзлар: *миокард, кардиомиоцитлар, морфологик ўзгаришлар, морфометрия, метаболик фаоллик, адаптация, компенсатор механизмлар, гипертрофия, дистрофия, ёш каламушлар.*

Актуальность темы. В последние годы изучение функционального состояния сердечно-сосудистой системы и факторов, влияющих на него, стало одним из актуальных направлений медицины и биологии. Особое научно-практическое значение приобретает исследование морфофункциональных изменений в сердечной мышечной ткани в условиях высоких физических нагрузок и активности метаболических процессов. Это обусловлено тем, что сердце как основной насосный орган организма постоянно функционирует в условиях изменяющихся функциональных требований, что приводит к формированию определённых адаптационных реакций в его структуре [1; 4; 5; 9; 10].

Известно, что при повышении физической активности резко возрастает потребность организма в кислороде и энергетических субстратах. Это приводит к интенсификации метаболических процессов в миокарде, структурной и функциональной перестройке кардиомиоцитов. В физиологических условиях данные изменения носят компенсаторно-адаптивный характер и направлены на повышение функциональных возможностей сердца. Однако при длительных или чрезмерных нагрузках эти процессы могут приобретать патологическую направленность, способствуя развитию дистрофических и воспалительных изменений в миокарде [2; 3; 6; 11; 12].

У молодых организмов, в частности у 2, 4-месячных белых беспородных крыс, сердечная мышца ещё не полностью сформирована и характеризуется стадией интенсивного роста и развития. В связи с этим в данный период повышается чувствительность миокарда к воздействию внешних факторов, включая физические нагрузки. Это создаёт возможность более глубокого изучения процессов адаптации и повреждения сердечной мышечной ткани.

В настоящее время, несмотря на наличие исследований, посвящённых изучению морфологических и морфометрических особенностей миокарда в экспериментальных моделях, изменения, происходящие в молодом организме на фоне высоких физических нагрузок, остаются недостаточно системно изученными. Особое внимание требует комплексная оценка динамики диаметра кардиомиоцитов, состояния интерстициальной ткани, изменений сосудистого русла и воспалительных элементов.

В этой связи целью настоящего исследования является выявление морфологических и морфометрических изменений в сердечной мышечной ткани 2-месячных белых беспородных крыс в условиях высоких физических нагрузок и повышенной метаболической активности, а также оценка их морфофункционального значения.

Материалы и методы. Данное научное исследование посвящено комплексному изучению морфологических и морфометрических изменений в сердечной мышечной ткани 2, 4 -месячных белых беспородных (непородистых) крыс в условиях высоких физических нагрузок и усиленной метаболической активности. В качестве экспериментальной модели были выбраны 2-месячные лабораторные крысы, находящиеся на стадии интенсивного роста и развития организма, поскольку в этот период сердечная мышца обладает повышенной чувствительностью к внешним факторам и характеризуется активными процессами морфофункциональной перестройки.

Экспериментальные животные содержались в стандартных условиях вивария, при одинаковых условиях кормления и ухода. Животные были разделены на две группы — контрольную и экспериментальную. Контрольная группа содержалась в обычных условиях без чрезмерных физических нагрузок. Экспериментальная группа находилась в условиях повышенной физической нагрузки и усиленной метаболической активности, что обеспечивало дополнительное функциональное напряжение для сердечно-сосудистой системы.

В ходе эксперимента проводилось наблюдение за общим состоянием животных, их активностью и изменениями массы тела. Согласно результатам наблюдений, в экспериментальной группе масса тела варьировала от 126 г до 140 г и в среднем составила $121,67 \pm 1,2$ г. Абсолютная масса сердца составила от 550 мг до 565 мг, в среднем — $623,2 \pm 4,16$ мг, относительная масса сердца на 1 г мас-

сы тела варьировала от 2,8 мг до 4,4 мг (в среднем $3,38 \pm 0,13$ мг). Длина сердца изменялась от 0,81 см до 1,37 см и в среднем составила $1,11 \pm 0,05$ см.

Рисунок 1. Морфологические и морфометрические особенности сердечной мышечной ткани 2-месячных белых беспородных крыс в условиях высоких физических нагрузок и метаболических изменений. Окраска гематоксилином и эозином. ОК $\times 10$, ОБ $\times 20$.

**1 — очаговые и диффузные инфильтраты, представленные нейтрофильными и эозинофильными гранулоцитами, в интерстициальной ткани миокарда;
2 — дистрофические изменения мышечных волокон.**

По завершении эксперимента животные были подвергнуты эвтаназии в соответствии с общепринятыми биоэтическими нормами, после чего сердце было оперативно извлечено. При макроскопическом исследовании оценивались положение сердца в грудной полости, его форма, цвет и внешний вид. Установлено, что сердце преимущественно асимметрично расположено в переднем средостении, при этом большая его часть смещена влево от средней линии. Передняя поверхность сердца, вместе с перикардом, частично покрыта лёгочной тканью. В целом, за исключением незначительного увеличения органометрических показателей, выраженных макроскопических патологических изменений не выявлено.

Для гистологического исследования ткани сердца фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина, после чего проводили стандартные этапы гистологической обработки — обезвоживание, просветление и заливку в парафин. Срезы толщиной 5–7 мкм готовили с использованием микротомы. Полученные препараты окрашивали гематоксилином и эозином, а также по методу Ван-Гизона.

В процессе гистологической микроскопии оценивали расположение кардиомиоцитов, особенности их цитоплазмы, форму ядер и состояние хроматина, степень развития миофибрилярного аппарата, а также количество и распределение митохондрий. Дополнительно анализировалось состояние интерстициальной ткани, полнокровие сосудов, наличие эритроцитарного стаза и воспалительных инфильтратов (нейтрофильных и эозинофильных гранулоцитов). В отдельных препаратах также выявлялись дистрофические изменения мышечных волокон.

Морфометрический анализ проводился с использованием системы цифрового анализа изображений под световым микроскопом. Измерялись диаметр кардиомиоцитов, поперечные размеры мышечных волокон и отдельные структурные параметры в микрометрах (мкм). Отдельно изучались кардиомиоциты правого и левого предсердий, а также желудочков, с последующим сравнением их диаметров.

Все полученные данные подвергались статистической обработке и представлены в виде среднего значения (M) и стандартной ошибки ($\pm m$). В ходе исследования строго соблюдались международные требования биоэтики при работе с лабораторными животными.

Рисунок 2. Морфологические и морфометрические особенности сердечной мышечной ткани 2-месячных белых беспородных крыс в условиях высоких физических нагрузок и метаболических изменений. Окраска по Ван-Гизону. ОК $\times 10$, ОБ $\times 20$. 1 — коллагеновые волокна, окружающие пучки кардиомиоцитов; 2 — пучки кардиомиоцитов; 3 — коллагеновые волокна вокруг артериолы.

Результаты и обсуждение. В результате проведённых макроскопических, гистологических и гистоморфометрических исследований установлены структурные и функциональные изменения в сердечной мышечной ткани 2-месячных белых беспородных крыс в условиях высоких физических нагрузок и усиленной метаболической активности.

При макроскопическом исследовании сердце животных экспериментальной группы занимало обычное анатомическое положение в грудной полости, с незначительным смещением влево от средней линии. Существенных патологических изменений формы и конфигурации сердца не выявлено. По органомерическим показателям абсолютная масса сердца составляла 550–565 мг, в среднем $623,2 \pm 4,16$ мг. Относительная масса сердца составляла 2,8–4,4 мг на 1 г массы тела (в среднем $3,38 \pm 0,13$ мг), с тенденцией к незначительному увеличению по сравнению с контрольной группой. Длина сердца варьировала от 0,81 до 1,37 см, в среднем составляя $1,11 \pm 0,05$ см.

Гистологический анализ выявил выраженные морфофункциональные изменения миокарда. Кардиомиоциты располагались упорядоченно, их цитоплазма была светлоокрашенной, богатой митохондриями, с хорошо развитым миофибриллярным аппаратом. Ядра имели центральное расположение, овальную форму и были богаты хроматином, что свидетельствовало о высокой функциональной активности клеток. В саркоплазме отмечалось увеличение количества гликогеновых гранул, указывающее на усиление энергетического обеспечения миокарда.

Одновременно в интерстициальной ткани выявлены воспалительные изменения, представленные очаговыми и диффузными инфильтратами, состоящими преимущественно из нейтрофильных и эозинофильных гранулоцитов. В сосудах наблюдались полнокровие и стаз эритроцитов. В отдельных препаратах выявлялись дистрофические изменения мышечных волокон, расцененные как начальные патологические реакции, развивающиеся под влиянием нагрузки.

Морфометрический анализ показал увеличение диаметра кардиомиоцитов во всех отделах сердца в пределах физиологической нормы. Диаметр кардиомиоцитов правого предсердия составил 6,98–7,78 мкм (в среднем $8,48 \pm 0,1$ мкм), левого предсердия — 7,92–10,66 мкм (в среднем $8,7 \pm 0,14$ мкм), правого желудочка — 6,6–11,71 мкм (в среднем $9,26 \pm 0,31$ мкм), левого желудочка — 10,41–14 мкм (в среднем $11,86 \pm 0,17$ мкм). Наиболее выраженное увеличение отмечалось в кардиомиоцитах левого желудочка (табл. 1).

Полученные результаты показали, что под влиянием высоких физических нагрузок в сердечной мышечной ткани одновременно развиваются как адаптивные (компенсаторные), так и начальные патологические изменения. Адаптивные процессы проявлялись гипертрофией кардиомиоцитов и повышением метаболической активности, тогда как патологические изменения характеризовались интерстициальным воспалением и дистрофическими процессами.

**Анализ морфометрических показателей сердца 2–4-месячных белых беспородных крыс
контрольной группы**

Диаметры поперечного сечения кардиомиоцитов (мкм)	2 месячные	4 месячные
Диаметр поперечного сечения кардиомиоцитов правого предсердия (мкм)	7,68±0,08	8,75±0,16
Диаметр поперечного сечения кардиомиоцитов левого предсердия (мкм)	8,59±0,2	10,01±0,41*
Диаметр поперечного сечения кардиомиоцитов правого желудочка (мкм)	8,71±0,07	10,8±0,24*
Диаметр поперечного сечения кардиомиоцитов левого желудочка (мкм)	10,23±0,07	11,87±0,25*

Вывод. В результате проведённых комплексных макроскопических, гистологических и гистоморфометрических исследований установлено, что в условиях высоких физических нагрузок и повышенной метаболической активности в сердечной мышечной ткани 2- и 4-месячных белых беспородных крыс развиваются выраженные морфофункциональные изменения. Полученные данные свидетельствуют о различной степени возрастной адаптации миокарда и неодинаковой реакции на нагрузку в зависимости от возраста животных. При макроскопическом исследовании в обеих возрастных группах существенных патологических изменений общей структуры и анатомического положения сердца не выявлено. Однако у 4-месячных крыс органометрические показатели сердца были несколько выше по сравнению с 2-месячной группой, что объясняется как функциональной адаптацией миокарда к нагрузке, так и возрастными процессами развития. Гистологический анализ показал, что у 2-месячных крыс кардиомиоциты характеризовались высокой метаболической активностью, развитым митохондриальным и миофибрилярным аппаратом, однако в интерстициальной ткани отмечались воспалительные инфильтраты и отдельные дистрофические изменения. У 4-месячных крыс наблюдалась более стабильная структура кардиомиоцитов, менее выраженные изменения интерстициальной ткани и более зрелый характер адаптационных процессов, что свидетельствует о повышении устойчивости миокарда с возрастом. Морфометрический анализ подтвердил увеличение диаметра кардиомиоцитов в обеих группах, однако у 4-месячных крыс данные изменения носили более стабильный и физиологический характер гипертрофии. Наиболее выраженные изменения отмечались в кардиомиоцитах левого желудочка, что указывает на усиление насосной функции сердца.

В целом установлено, что у 2-месячных крыс на фоне высоких физических нагрузок наряду с адаптивными процессами формируются начальные патологические изменения, тогда как у 4-месячных животных преобладают стабильные компенсаторно-адаптационные реакции. Это свидетельствует о возрастном увеличении функциональных резервов миокарда и его способности к адаптации к нагрузке.

Список литературы:

1. Абрикосов А.И. Частная патологическая анатомия. Москва: Медицина, 2016.
2. Серов В.В., Пауков В.С. Патологическая анатомия. Москва: Литтерра, 2018.
3. Струков А.И., Серов В.В. Патологическая анатомия. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019.
4. Максимов В.А. Гистология, цитология и эмбриология. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020.
5. Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А. Гистология. Москва: Медицина, 2017.
6. Junqueira L.C., Carneiro J. Basic Histology: Text & Atlas. New York: McGraw-Hill, 2018.
7. Ross M.H., Pawlina W. Histology: A Text and Atlas. Philadelphia: Wolters Kluwer, 2020.
8. Gartner L.P., Hiatt J.L. Color Atlas of Histology. Elsevier, 2017.
9. Guyton A.C., Hall J.E. Textbook of Medical Physiology. Elsevier, 2021.
10. Boron W.F., Boulpaep E.L. Medical Physiology. Elsevier, 2023.
11. Silverthorn D.U. Human Physiology: An Integrated Approach. Pearson, 2022.
12. Tortora G.J., Derrickson B. Principles of Anatomy and Physiology. Wiley, 2019.

Для цитирования: Тешаев Ш.Ж., Жалалова В.З. Структурно-функциональные и биохимические изменения мышц при интенсивной нагрузке // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 114–118. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20034122>